

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SŪZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Ахмедова Дилдора Баходировна,
Бухоро давлат университети докторанти (DSc)

ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393777>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада ўзбек тили лексик бирликлари семантик кенгайтмаларини ишлаб чиқишда ўзбек тилининг этимологик луғати ахборот манбаи сифатида хизмат қилиши бир қанча мисоллар орқали очиб берилган. Шунингдек, сўз тилининг тарихий тараққиёти давомида мазмунан ўзгармай, товуш жиҳатидан ўзгариши, омонимия ҳодисалари таҳлилга тортилган. “Ўзбек тилининг этимологик луғати”дан кенг жамоатчилик фойдаланишини кўзда тутсак, шарҳлар оммабоп йўсинда, ихчам тарзда баён қилинганлиги, бу эса семантик кенгайтма изоҳларини ишлаб чиқишда қулайлик бериши таъкидланади. Тил корпуси ёки бошқа ахборот кидирув воситаларидан кенг жамоатчилик фойдаланади. Бу эса семантик кенгайтма услубини соддалаштиришни тақозо этиши борасидаги мулоҳазалар баён қилинган.

Таянч сўз: семантик кенгайтма, этимология, лексикография, тил корпуслари, ахборот кидирув воситалари, семантик синкретизм, омонимия.

Ахмедова Дилдора Баходировна,
Докторант Бухарского государственного университета

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА – ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА СЕМАНТИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ КОРПУСОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье этимологический словарь узбекского языка служит источником информации при разработке семантических расширений лексических единиц узбекского языка на нескольких примерах. Также в ходе исторического развития языка слово меняется не по содержанию, а по звучанию, анализируются явления омонимии. Учитывая широкое общественное использование «Этимологического словаря узбекского языка», отмечается, что комментарии изложены популярно, лаконично, что облегчает разработку смыслового расширения комментариев. Лингвистические корпуса или другие средства поиска информации используются широкой публикой. Говорят, что это требует упрощения метода семантического расширения.

Ключевые слова: семантическое расширение, этимология, лексикография, языковые корпуса, средства поиска информации, семантический синкретизм, омонимия.

Akhmedova Dildora Bakhodirovna,
Doctoral student (DSc) of Bukhara State University

ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF THE UZBEK LANGUAGE – INFORMATION BASE OF CORPUS SEMANTIC EXPANSION

ANNOTATION

In this article, the etymological dictionary of the Uzbek language serves as a source of information in the development of semantic extensions of the lexical units of the Uzbek language through several examples. Also, during the historical development of the language, the word does not change in content, but changes in sound, phenomena of homonymy are analyzed. Considering the wide public use of the "Etymological Dictionary of the Uzbek Language", it is noted that the comments are presented in a popular way, concisely, which facilitates the development of semantic extension comments. Linguistic corpora or other information retrieval tools are used by the general public. It is said that this requires simplification of the semantic extension method.

Key words: semantic extension, etymology, lexicography, language corpora, information search tools, semantic syncretism, homonymy.

Сўзнинг маъносини изоҳлашда унинг этимологик хусусиятларини ифодалаш ниҳоятда муҳим. Шундай экан, ўзбек тили лексик бирликлари семантик кенгайтмаларини ишлаб чиқишда ўзбек тилининг этимологик луғати ахборот манбаи сифатида хизмат қилади. Маълумки, жаҳон лексикографиясида этимологик луғат тузиш тажрибаси кенг оммалашган бўлса-да, ўзбек тилининг этимологик луғатини тузиш ишлари ўзбек лексикографияси ривожининг илк йилларига тўғри келмайди. XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб турли умумий ва махсус лингвистик луғатлар нашр этилганлигига қарамай, ўзбек тили этимологик луғати устидаги ишлар кечикаётгани. Ўзбек тилининг этимологик луғати нашри хусусида муаллиф шундай ёзади: “Ўзбек тилининг этимологик луғатини тузишга интилганлар бўлди, лекин илмий ишларда айрим сўзларга тарихий-этимологик изоҳ беришдан нарига ўтилмади. Дахрнинг кажрафторини қарангки, бундай луғат тузиш менинг зиммамга юкланди. Мен бу ишга академик Тўрабек Долимовнинг ТошДУ илмий ишлар бўйича проректори давридаги қатъий даъватидан кейингина рози бўлдим: “Бошқа тиллар, шу жумладан, рус тили бўйича этимологик луғат тузилган-у, нимага бундай луғат ўзбек тили бўйича тузилмаган?! Албатта тузиш керак. Майли, қисқа бўлсин, содда бўлсин, лекин бошлаб беринг”. Бир қанча манбаларни ўрганиб, ўзбек тили луғатининг тарихий тадрижини озми-кўпми англай бошлаганимдан кейингина бу савобли ишни бажаришга жазм қилдим. Бажарилган ишнинг натижаси 1997-1999-йилларда “Ўзбек тилининг қисқа этимологик луғати” номи билан чоп қилинган тўрт китобчада ўз аксини топди”. Маълум бўладики, ўзбек тилининг дастлабки этимологик луғати XX асрнинг сўнгги йилларига тўғри келади. Муаллифнинг таъкидлашича, луғатдаги барча мақолаларни бевосита ўзи тузган. Бажарган ишини синовдан ўтказиш мақсадида бошқа мутахассисларни жалб қилган. Мақолаларнинг маълум бир қисмини **а, и** ҳарфлари бўйича проф. М.Миртожиев, **у, э, ў, г, д, ж, к, т** ҳарфлари бўйича доц. М.Қодиров тузган. Ш.Раҳматуллаев эса буларнинг мақолаларини ўзи тузган мақолаларга таққослаган, луғат мақоласини шакллантиришда улардан фойдаланган.

2000 йилдаги нашрдаги сўзлик “Ўзбек тилининг изоҳли луғати” бўйича тузилган. Дастлаб ўзбек адабий тили луғат бойлигидаги туркий қатламга этимологик изоҳ бериш мақсад қилиб олингани туфайли ушбу изоҳли луғатдаги бошқа тиллардан олинган сўзлар қамраб олинмаган, шу билан бирга бошқа тиллардан олинган сўзлар асосида ясалган, тузилган сўзлар ҳам сўзликка киритилмаган. Муаллифнинг таъкидлашича, шундай чегиришлардан кейин ажратилган туркий сўзларнинг жуда катта қисми этимологик изоҳга муҳтож эмас. Этимологик изоҳ бериш лозим сўзларнинг бир қисмига эса бугунги кунда шундай изоҳ бериш учун имкон йўқ. Хуллас, юқоридаги чекланишлардан кейин ушбу луғатда 2400 дан ортиқ сўз қамраб олинди. Бу миқдорни шева сўзлари ҳисобига, туркий сўзга бошқа тилдан олинган кўшимчани қўшиб ясалган сўзлар ҳисобига бойитиш мумкин. Юқоридаги ахборотга таяниб айтиш

мумкинки, ўзбек тилидаги 80000 сўз ва сўз бирикмаси учун семантик кенгайтма тузишда уларнинг барчасида этимологик тавсиф келтирилмайди. Чунки семантик кенгайтмадаги этимологик тавсиф (бошқа изоҳлар каби) фақат ахборот манбаи, яъни ўзбек тилининг этимологик луғатидан олинади.

Луғатдан кенг жамоатчилик фойдаланишини кўзда тутиб тилшунослик терминлари деярли ишлатилмаганлиги, шарҳлар оммабоп йўсинда, ихчам тарзда баён қилинганлиги таъкидланади. Бу эса семантик кенгайтма изоҳларини ишлаб чиқишда бизга қулайлик беради. Чунки тил корпуси ёки бошқа ахборот қидирув воситаларидан кенг жамоатчилик фойдаланади. Бу эса семантик кенгайтма услубини соддалаштиришни тақозо этади.

Қўшимча қўшиш билан янги сўз юзага келса, “ясалган” сўзи, грамматик шакл юзага келса, “ҳосил қилинган” сўзи ишлатилган. Асос билан қўшимча орасига қўшув аломати, булар билан ҳосила орасига баробар аломати қўйилди. Сўз қисмлари орасидаги муносабатни кўрсатишда қавслардан фойдаланилди. Товуш жиҳатидан ўзгарган сўзнинг олдинги ва кейинги шакли ўтиш белгиси (>) ёрдамида кўрсатилган. Биз ҳам семантик кенгайтмада худди шу белгиларни сақлаб қолишни маъқуллаймиз.

Сўзларга этимологик талқин одатда икки жиҳатдан берилади: 1) мазмун жиҳатдан; 2) шакл (товуш) жиҳатдан. Мазмун жаҳатидан талқин бериш туб деб қаралувчи сўзларда ясама деб қаралувчи сўзларга нисбатан қийин. Этимологик луғат мақоласининг тузилиши куйидагича:

АВАЙЛА – “эҳтиёт қил” – *Сени авайлаб ўстирдим*. Бу феъл асли айрим туркий тилларда, шу жумладан, қирғиз тилида мустақил ишлатилиб, “эҳтиёткорлик” маъносини англатувчи абай отидан *-ла* қўшимчаси билан ясалган; кейинчалик ўзбек тилида икки унли ораллиғидаги *б* ундоши *в* ундошига, *а* унлилари эса *ä* унлиларига алмашган: *абай+ла = абайла > äбäйлä*.

Ёки бошқа бир изоҳга, омоним сўзларнинг берилишига эътибор қаратамиз:

АДАШ I “исми бир хил (кишилар)”. *Иккимиз адашимиз*. Бу сўз қадимги туркий тилдаги “исм” маъносини англатувчи а:т сўзининг ат шаклидан *-даш* қўшимчаси билан ясалган (ЭСТЯ, 1, 204), кейинчалик т ундоши д ундошининг таъсирида д ундошига алмашган, сўнгра дд ундошларидан бири талаффуз қилинмай қўйган (ТРС, 15); ўзбек тилида *а* унлилари *ä* унлиларига алмашган: *ат-даш = атдаш > аддаш > адаш > äдäш*.

АДАШ II: АДАШ БЎЛ- “оёқ кийимининг пойи бошқа бир оёқ кийимининг бир пойи билан алмашиб қол-”. *Кечаги йигинда бир пой калшим адаш бўлиб қолибди*. Бу сўз *äдäш*-феълнинг эски ўзбек тилидаги исм эши бўлиб, мустақил ишлатилмайди, *äдäш бол-* қўшма сўзи таркибида келади.

АДАШ- “тўғри йўлни йўқот-”, “янглиш-”. *Қоронги тушганидан кейин адашиб қолдим*. Бу сўз асли қадимги туркий тилдаги “тўғри йўлни йўқот-” маъносини англатувчи *а:з*-феълнинг *а:д*- шаклидан “бироз” маъносини ифодаловчи *-(а)ш* қўшимчаси билан ҳосил қилинган (ЭСТЯ, I: 95), кейинроқ *а:* унлисининг чўзиқлик белгиси йўқолган (КРС, 22); бу сўз дастлаб “тўғри йўлдан бироз четга чиқ-” маъносини англатган. Ўзбек тилида *а* унлилари *ä* унлиларига алмашган: *(а:з- > а:д-) +аш = а:даш- > адаш- > äдäш*.

Сўз тилнинг тарихий тараккиёти давомида мазмунан ўзгармай, товуш жиҳатидан ўзгарган бўлиши мумкин. Луғат мақолаларида ана шундай товуш ўзгаришлари қадимги туркий тилдан ҳозирги ўзбек тилига қадар қандай воқе бўлгани баён қилинган.

Луғат муаллифининг таъкидлашича, ҳозирги ўзбек адабий тилидаги сўзларга товуш томонидан этимологик талқин беришда қадимги туркий тилдаги унлиларга қаттиқ-юмшоқлик жиҳатидан хос бу белгиси ўзбек тилининг айрим шеваларида ўз кучини қисман сақлаган бўлса ҳам, адабий тилда инobatга олинмайди.

Қадимги туркий тилда, масалан, “ич томонга торт-” маъносини англатган ол- (ўп-) феълдан “бўса ол-” маъносини англатган өп- (ўп-), “ўроқ билан кес-” маъносини англатган ор- (ўр-) феълдан “сахн бўйлаб ҳаракатлан” маъносини англатган өр- (ўр-) феъли, “ҳаво бўйлаб ҳаракатлан-” маъносини англатган уч-феълдан “икки билан тўрт ораллиғидаги бутун микдор сон” маъносини англатган уч сўзи, “майса маъносини англатган от (ўт) отидан “бир

жойдан иккинчи жойга ҳаракатлан-” маъносини англаган от- феъли унли товушининг юмшоқлиги билан фарқланган. Булардан англашиладики, семантик кенгайтмада товушлар билан маъно фарқланадиган ҳар қандай ҳолат акс этиши керак.

Шунингдек, Ш.Раҳматуллаев куйидаги масалага эътиборимизни қаратади: “Қадимги туркий тилда (шунингдек ҳозирги туркий тилларнинг кўпчилигида) унлиларнинг қисқа-чўзиқлиги ҳам сўзларни ўзаро фарқлашга хизмат қилган. Қадимги туркий тилда “асп (иш хайвони)” маъносини англаувчи ат (от) сўзи билан “исм” маъносини англаувчи а:т сўзи ўзаро унли товушининг қисқа/чўзиқлиги билан фарқланган; “ковла” маъносини англаган оч-феълидан, “очиққан” маъносини англаувчи а:ч сифати “очиқ ҳолатга келтир-” маъносини англаувчи ач- феълидан унли товушининг чўзиқлиги билан фарқланган”.

Қадимги туркий тилга хос ҳодисалардан бири – таг маъноси бир хил асоснинг икки сўз сифатида ишлатилиши. Бундай асоснинг ҳам феъл, ҳам от бўлиб, қисман ҳам от, ҳам сифат бўлиб маъно тармоқланиши ҳодисасини қадимги туркий тилга нисбатан семантик синкретизм деб номлаб, омонимлардан фарқлаш тўғри (Э.В.Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. I, 40). Асли омонимлар деб турли товуш ўзгаришлари натижасида, сўз ўзлаштириш оқибатида тасодифан шаклан бир хил бўлиб қолган сўзларга айтилади. Қадимги туркий тилдаги ҳодиса эса тамоман бошқача табиатга эга бўлиб, икки ҳар хил туркум маъносининг бир асос билан англантишига тенг. Бу ҳодисани шартли равишдагина семантик омоним деб юритиш мумкин. Масалан, қадимги туркий тилда “ковла-” маъносини ҳам, “чукур” маъносини ҳам ор сўзи англаган. Кейинчалик кўпчилик туркий тилларда, шу жумладан ўзбек тилида ҳам ор- феъли истеъмолдан чиққан, ор оти эса сақланган. Шунингдек, “аланга ол-” маъноси от- сўзи билан, “аланга” маъноси о:т сўзи билан англантилган; кейинчилик от- феъли истеъмолдан чиқиб кетган, ҳозирги ўзбек тилида от отигина мавжуд. Юқоридаги жуфтликларда таг маъно бир хил, икки сўз ана шу таг маънонинг гўё тармоқланиши натижасида юзага келган; бундан қатъий назар, биринчи жуфтликда унлилар орасида фарқ кўринмаса, иккинчи жуфтликда унлилар қисқа-чўзиқлиги жиҳатидан фарқланган. Хуллас, бу ҳодиса замирида маъно тараққиёти ётади. Бундай маъно тараққиёти натижасида бир туркум сўздан бошқа бир туркум сўзи ўсиб чиқади. Бундай маъно тараққиёти қадимги туркий тилдан то ҳозирги кунгача давом этиб келади. Этимологик луғатда ана шундай жараённи ҳам тўғри акс этиришга ҳаракат қилинган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. (туркий сўзлар). – Тошкент: “Университет”, 2000. – 600 б.
2. Э.В.Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. I, 40
3. Кустова Г.И., Ляшевская О.Н., Падучева Е.В., Рахилина Е.В. Семантическая разметка лексики в национальном корпусе русского языка: принципы, проблемы, перспективы \\ (Электрон ресурс): <http://ruscorpora.ru/sbornik2005/10kustova.pdf>;
4. Муҳаммедова С. Ҳаракат феъллари асосида компьютер дастурлари учун лингвистик таъмин яратиш. Методик қўлланма. – Тошкент, 2006.
5. Абдурахмонова Н.З. Инглизча матнларни ўзбек тилига таржима қилиш дастурининг лингвистик таъминоти (Содда гаплар мисолида). Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD)...дис. автореф. – Тошкент, 2018. – 52 б.
6. Хамроева Ш. Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари: Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD)...диссер. – Қарши, 2018. – 250 б.
7. Эшмўминов А.А. Ўзбек тили миллий корпусининг синоним сўзлар базаси: Филол.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD)...диссер. – Қарши, 2019. – 140 б.
8. Ахмедова Д.Б. Атов бирликларини ўзбек тили корпуслари учун лексик - семантик теглашнинг лингвистик асос ва моделлари: Филол. фан. бўйича фал. доктори (PhD) диссертацияси. – Бухоро, 2020. – 247 б.

9. Бегматова Г. Ўзбек миллий корпусида идиомалар базасини яратиш. Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дис.автореф. – Термиз, 2021. – 48 б.
10. https://classes.ru/grammar/174.Akhmanova/source/worddocuments/_18.htm
11. Нейматов Х., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000